

ПРЕДМЕТНИНГ ХУСУСИЯТИГА КАРАБ БОЛАНИНГ ҲАРАКАТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР

Ахматова Дурдона Отамуродовна
ШАХДПИ нинг ПП 2.21 гуруҳ талабаси

durdonaaxmatova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10659135>

Аннотация. Бу мақола орқали болалик даврида асосан уйин фаолиятида болаларда предмет, жисмнинг хусусиятлари: ранги, шакли, ҳажми, тоифаси, материалга қараб болалар ҳаракатида қандай ўзгаришларга сабаб бўлиши ёритилади.

Калим сўзлар: фаолият, Элконин, болалар психологияси, гўдак, жисм, предмет, ҳаракат, босқич.

CHANGES IN THE CHILD'S BEHAVIOR DEPENDING ON THE CHARACTERISTICS OF THE SUBJECT

Abstract. In this article, it will be explained how the characteristics of objects and bodies: color, shape, size, category, and material cause changes in children's behavior during play activities during childhood.

Key words: activity, Elkonin, child psychology, baby, body, subject, movement, stage.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ СУБЪЕКТА

Аннотация. В этой статье рассказывается о том, какие изменения в поведении детей в детстве в основном происходят в домашней деятельности в зависимости от особенностей предмета, тела: цвета, формы, размера, категории, материала.

Ключевые слова: деятельность, Эльконин, детская психология, младенец, тело, объект, движение, сцена.

Болалик - бу жадал ривожланиш ўзгариш ва ўрганиш давридир. Ҳозир ҳар қандай зиёли одам болалик нима деган саволга жавоб бера олади.

Болаликни тушуниш ва тарихий ёндашувлар заруратини келтириб утади. Боланинг етук мияси узоқ давом этадиган монотон фаолият натижасида ҳосил бўлган ортиқча юкларга нисбатан анча сезгир бўлади. Шу муносабат билан тарбиявий таъсирларни ва уларнинг хилма-хиллигини довалашнинг муҳим вазифаси пайдо бўлади. Чақалоқ миянинг ешитиш соҳаларини доимий равишда инҳибе қилишни ривожлантирди. Гўдак жонсиз нарсаларга қараганда одамга диққатини барқарорроқ қаратиши унинг катталарга муносабати ўзгарганидан эмас, балки улар билан алоқага киришганда сустректор урнини фаолроқ рецептор идрок қилишдаги фарқлашнинг такомиллашуви муҳим восита ҳисобланади. Ҳаёт тажрибаси ортиб, бориши, машқлар натижасида жисмларнинг аломат ва белгиларини фарқлаш уқуви пайдо бўлади. Уйин фаолиятидаги табассум, жонланиш, шодлик туйғулари аввал фақат катталар иштирокида намоеън бўлади. Вақт утиши билан уйиннинг узи болага қувонч бағишлайди. Гўдак бир ёшга яқинлашган сари катталарнинг ҳатти-ҳаракатларини изчил кузатишдан ташқари, ундан аста-секин уларнинг фаолиятида иштирок этиш туйғуси, истаги пайдо бўлади. Кейинчалик уларга кўмак бериш иштиёқи туғилади. Натижада бола индивидуал фаолият туридан ҳамкорликдаги Фаолиятига ҳам ута

бошлайди ва ҳамкорликдаги фаолият куламини кенгайтиришга ёрдам беради. Шундай қилиб, гўдаклик даврида катталар билан фаол Алокага киришиш ехтиёжи туғилади ва бу алока нутк давригача мулоқотнинг узига хос янги шакл сифатида Боланинг ўсишида муҳим роль уйнайди. Бир ёшгача даврда пайдо булган эхтиёжнинг тобора чуқурлашуви бу билан нутк давригача мулоқот чекланганлигининг номутаносиблиги бир ёшдаги инкирозни келтириб чиқаради. Вужудга келган Карама-каршилиқ уз ечимини нутк оркали мулоқот даврида топади ва бола уқишнинг бир босқичидан иккинчи босқичига утаётганини ифодалайди. Гўдакнинг нутк фаолияти такомиллашгани сайин мулоқотнинг мазмуни бойиб, кулами Кенгайиб боради. Натижада ҳақиқий маънодаги шахсга Айланиши ва ижтимоийлашувига кенг имкониятлар яратади. Мазкур даврда гўдакнинг ўсишини таъминловчи объектив Ва субъектив шароитлар яратилиши боланинг фаоллиги ортиши учун психологик негиз булади. Ҳаракатнинг психологик хусусиятлари ва механизмларини қатор тажрибалар асосида ўрганган олимлардан

Д.Б.Эльконининг ишонч билан таъкидлашича, 2-3 хафталик гўдак куз ковергенцияси вужудга келса ҳам уз нигоҳини турли жисмларга қаратиб туриш жараёни жуда қийин кечади. Я.Абрамович Лехтман гўдакнинг бир ёшгача даврида Предметлар билан ҳаракат қилишини ўрганиб, уларнинг олтита ривожланиш босқичидан иборат эканлигини айтади. Булар:

- а) фаол сергаклик (тетиклик) – 2 хафталикдан 4-5 хафталиккача;
- б) сенсор фаоллик – 1,5 ойликдан 2,5-3 Ойликкача;
- в) ҳаракат олди 2,5-3 ойликдан 4-4,5 ойликкача;
- г) содда “сермахсул” >ҳаракат – 4 ойликдан 7 ойликкача;
- д) узаро борланган (уйгун) ҳаракат – 7 ойликдан 10 ойликкача;
- е) функционал)ҳаракат – 10-11 ойликдан 12-13 ойликкача давом этади. Муаллиф ҳар

бир босқичнинг узига хос хусусиятларини ҳам схематик, ҳам текстурал тарзда ифодаланган ҳаётининг иккинчи ярим йилида боланинг предметлар билан ҳар хил ҳаракатларини амалга оширишидаги илдамлиги, ориентирлаш фаолиятининг мураккаблашуви, фазода урин алмаштиришнинг янги шакллари вужудга келиши уни катта ёшдаги одамларга бевосита боғлаб қуяди. Гўдак ўсишининг мураккаблиги бу унинг хилма-хил фаолияти билан узаро боғланганидир. Шунинг учун катта ёшдаги одамлар бу даврда гўдакнинг эхтиёжларини тула кондиришга ҳаракат қилишлари керак. Шундангина уларнинг бола психик дунёсига мунтазам ва мақсадга таъсир этиши нажасида бола бош мия катта шарлари пустининг фаолияти такомиллашади.

Предметнинг хусусиятига қараб бола ҳаракатидаги ўзгаришларни М.Ю.Кистяковская, Д.Б.Эльконин, Е.А.Аркин, В.С.Мухина, Н.А.Менчинская ва бошқалар рецептор фаолият механизмларини, И.П.Павлов ва унинг шогирдлари Ф.Р.Дунаевский ва бошқалар ўрганишган. Уларнинг талқинича, эмаслаш – гўдакнинг фазода мустақил ҳолда ўрин алмаштириши, ҳаракат қилишнинг дастлабки кўринишидир. Мустақил юриш – гўдакнинг инсонларга хос йўсинда фазода силжиш, жойидан қўзғалишни амалга ошириш учун муайян даражада тайёргарликни тақозо қилувчи ҳаракатларнинг янги кўринишидир.

Шундай қилиб, гўдакнинг жисмлар билан бевосита амалий алоқага киришуви ва улар ёрдамида ҳаракатланиши нарсаларнинг янги хосса ва хусусиятларини билиб бориши,

улар билан муносабатини янада кенгайтириши учун имкон яратади. Кейинчалик, яъни гўдак иккита жисмдан фойдаланиши, улар билан машғул бўлиши натижасида унда мазкур предметлар билан функционал ҳаракатларни амалга ошириши содир бўлади. Нарса билан функционал ҳаракатни амалга оширишда, биринчидан, шу ҳаракатлар предмет билан муносабат ўрнатишни талаб қилади, иккинчидан, мазкур ҳаракатдан фойдаланиш жараёнида гўдакнинг қўл ишлари кўлами кенгайди. Р.Я.Абрамович Лехтман гўдакнинг бир ёшгача даврида предметлар билан ҳаракат қилишини ўрганиб, уларнинг олтита ривожланиш босқичидан иборат эканлигини айтади. Булар:

- а) фаол сергаклик (тетиклик) – 2 ҳафталикдан 4–5 ҳафталиккача;
- б) сенсор фаоллик – 1,5 ойликдан 2,5–3 ойликкача;
- в) ҳаракатолди – 2,5–3 ойликдан 4–4,5 ойликкача;
- г) содда “сермаҳсул” ҳаракат – 4 ойликдан 7 ойликкача;
- д) ўзаро боғланган (уйғун) ҳаракат – 7 ойликдан 10 ойликкача;
- е) функционал ҳаракат – 10–11 ойликдан 12–13 ойликкача давом этади.

Муаллиф ҳар бир босқичнинг ўзига хос хусусиятларини ҳам схематик, ҳам текстуал тарзда ифодалаган. Бир ёшгача болаларда таъсирланишнинг энг муҳим жиҳатлари пайдо бўлиши ва шаклланиши жараёнининг ривожланиши схемасини Н.Л.Фигурин ва М.П.Денисовалар туздилар. Бунинг учун улар таъсирланишнинг 34 та кўринишини танлаб: таъсирланиш мавжуд эмаслиги, таъсирланиш намоён бўлиши, узил-кесил таъсирланиш шаклланиш босқичларига психологик тавсиф берганлар. Жисмнинг хусусиятига қараб бола ҳаракатидаги ўзгаришларни М.Ю.Кистяковская, Д.Б.Эльконин, Е.А.Аркин, В.С.Мухина, Н.А.Менчинская ва бошқалар, рецептор фаолият механизмларини И.П.Павлов ва унинг Шогирдлари Ф.Р.Дунаевский ва бошқалар ўрганишган. Уларнинг талқинича, эмаклаш – гўдакнинг фазода мустақил ҳолда ўрин алмаштириши, ҳаракат қилишнинг дастлабки кўринишидир. Мустақил юриш – гўдакнинг Инсонларга хос йўсинда фазода силжиш, жойидан қўзғалишни амалга ошириш учун муайян даражада тайёргарликни тақозо қилувчи ҳаракатларнинг янги кўринишидир. Шундай қилиб, гўдакнинг жисмлар билан бевосита амалий алоқага киришуви ва улар ёрдамида ҳаракатланиши нарсаларнинг янги хосса ва хусусиятларини билиб бориши, улар билан муносабатини янада кенгайтириши учун имкон яратади.

REFERENCES

1. Л.Ф.Обухова. Детская (возрастная) психология.
2. ОБУХОВА Л. Ф., доктор психологических наук. Детская (возрастная) психология. Учебник. – М., Российское педагогическое агентство. 1996, -- 374
3. Эргаш Гозиев “Психология” о‘қитувчи 1994-года.
4. Эргаш Гозиев “Онтогениз психологияси” Назарий экспериментал таҳлил 2010-года.
5. Мехри Норбошева “Болалар психологияси” марузалар матни 2002-года.
6. Мухина В.С. “Психология дошкольника” Москва 1975-года.